

REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA BACHADON MIOMALARIGA BOG'LIQ QON KETISHLARNING NOINVAZIV DAVOLASH SAMARADORLIGI**ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ, У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА****EFFICACY OF NON-INVASIVE TREATMENT OF UTERINE FIBROID-RELATED BLEEDING IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE**

Shodiyeva G.A., Tursoatova Sh.M., Tilyavova S.A.

<https://orcid.org/0000-0001-5020-8908>

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot universiteti ko'p tarmoqli klinikasining uroginekologiya va poliklinika bo'limlarida bachadon miomasi bilan og'riqan reproduktiv yoshdagi ayollarda miomaga bog'liq qon ketishlarni noinvaziv konservativ davolash samaradorligini baholash maqsadida o'tkazildi. Tadqiqotga jami 50 nafar bemor kiritilib, klinik-anamnestik tekshiruv, ginekologik ko'rik, umumiy qon tahlili va ultratovush tekshiruvi o'tkazildi. O'tkazilgan davolash natijalariga ko'ra, qon ketish bilan kechgan 30 nafar bemorning 23 nafarida (76,7%) hayz qon ketishi hajmi va davomiyligining klinik jihatdan ahamiyatli kamayishi qayd etildi. O'rtacha hayz davomiyligi davolashdan oldin $8,2 \pm 1,4$ kunni tashkil etgan bo'lsa, davolashdan keyin $5,1 \pm 1,2$ kungacha qisqardi. Gemoglobin darajasi o'rtacha $98,6 \pm 8,3$ g/l dan $112,4 \pm 7,6$ g/l gacha oshdi. Qon ketishsiz miomasi bo'lgan bemorlarning 18 nafarida (90,0%) kuzatuv davomida klinik holat barqaror saqlanib qoldi. Olingan natijalar bachadon miomalariga bog'liq qon ketishlarni davolashda noinvaziv konservativ usullar yuqori klinik samaradorlikka ega ekanligini va reproduktiv yoshdagi ayollarda bachadonni saqlab qolishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bachadon miomasi, anomal bachadon qon ketishi, reproduktiv yosh, noinvaziv konservativ davolash, gormonal terapiya, antifibrinolitik preparatlar, gemostaz.

Аннотация: Данное исследование было проведено на базе уrogинекологического и поликлинического отделений многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета с целью оценки эффективности неинвазивного консервативного лечения миомассоцированных кровотечений у женщин репродуктивного возраста, страдающих миомой матки. В исследование были включены всего 50 пациенток, всем больным были проведены клинико-анамнестическое обследование, гинекологический осмотр, общий анализ крови и ультразвуковое исследование. По результатам проведённого лечения у 23 из 30 пациенток (76,7%) с кровотечениями было отмечено клинически значимое уменьшение объёма и продолжительности менструальной кровопотери. Средняя продолжительность менструации сократилась с $8,2 \pm 1,4$ дня до лечения до $5,1 \pm 1,2$ дня после лечения. Уровень гемоглобина повысился в среднем с $98,6 \pm 8,3$ г/л до $112,4 \pm 7,6$ г/л. У пациенток с миомой матки без кровотечений в 18 случаях (90,0%) в течение периода наблюдения сохранялось стабильное клиническое состояние. Полученные результаты свидетельствуют о высокой клинической эффективности неинвазивных консервативных методов в лечении миомассоцированных кровотечений и их значении в сохранении матки у женщин репродуктивного возраста.

Ключевые слова: Миома матки, аномальные маточные кровотечения, репродуктивный возраст, неинвазивное консервативное лечение, гормональная терапия, антифибринолитические препараты, гемостаз.

Abstract: This study was conducted in the urogynecology and outpatient departments of the multidisciplinary clinic of Samarkand State Medical University to evaluate the effectiveness of non-invasive conservative treatment of myoma-associated bleeding in women of reproductive age suffering from uterine fibroids. A total of 50 patients were included in the study; all patients underwent clinical and anamnestic examination, gynecological examination, complete blood count and ultrasound examination. According to the results of the treatment, 23 out of 30 patients (76.7%) with bleeding showed a clinically significant decrease in the volume and duration of menstrual blood loss. The average duration of menstruation decreased from 8.2 ± 1.4 days before treatment to 5.1 ± 1.2 days after treatment. The hemoglobin level increased on average from 98.6 ± 8.3 g/L to 112.4 ± 7.6 g/L. In 18 patients with uterine myoma without bleeding (90.0%), a stable clinical condition was maintained during the observation period. The obtained results demonstrate the high clinical efficacy of noninvasive conservative methods in the treatment of myoma-associated bleeding and their importance in preserving the uterus in women of reproductive age.

Key words: uterine myoma, abnormal uterine bleeding, reproductive age, noninvasive conservative treatment, hormonal therapy, antifibrinolytic drugs, hemostasis.

Tadqiqotning dolzarbligi: Bachadon miomasi reproduktiv yoshdagi ayollarda eng ko‘p uchraydigan yaxshi sifatli ginekologik kasalliklardan biri bo‘lib, uning tarqalish darajasi turli manbalarga ko‘ra 20–40% ni tashkil etadi. Ko‘plab hollarda bachadon miomasi klinik belgilersiz kechsa-da, ayrim bemorlarda anormal bachadon qon ketishlari bilan namoyon bo‘lib, ayollarning hayot sifati va reproduktiv salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [1-3].

Miomaga bog‘liq qon ketishlar ko‘pincha hayz qon ketishining uzayishi va kuchayishi, hayzlar oralig‘ida qon kelishi bilan tavsiflanadi. Bunday holatlar temir tanqisligi kamqonligining rivojlanishiga, umumiy holsizlik, ish qobiliyatining pasayishiga hamda homiladorlikni rejalashtirish imkoniyatlarining cheklanishiga olib keladi [4-6]. Shu sababli bachadon miomalarida qon ketishlarni o‘z vaqtida aniqlash va samarali davolash dolzarb muammo hisoblanadi.

Reproduktiv yoshdagi ayollarda bachadonni saqlab qolish va fertil funksiyani himoyalash muhim ahamiyatga ega bo‘lganligi sababli, jarrohlik aralashuvlar har doim ham birlamchi tanlov usuli hisoblanmaydi. So‘nggi yillarda miomaga bog‘liq qon ketishlarni boshqarishda noinvaziv konservativ davolash usullariga — gormonal terapiya, antifibrinolitik va gemostatik preparatlarga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu usullar bachadon anatomik yaxlitligini saqlagan holda klinik simptomlarni kamaytirish imkonini beradi.

Shu munosabat bilan reproduktiv yoshdagi ayollarda bachadon miomalariga bog‘liq qon ketishlarni noinvaziv konservativ davolash samaradorligini baholash ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: reproduktiv yoshdagi ayollarda bachadon miomalariga bog‘liq anomal bachadon qon ketishlarini noinvaziv konservativ davolash usullarining klinik samaradorligini baholash, qon ketish bilan va qon ketishsiz kechuvchi mioma holatlarida davolash natijalarini taqqoslashdan iborat.

Material va tadqiqot usullari: Tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot universiteti ko‘p tarmoqli klinikasining uroginekologiya va poliklinika bo‘limlarida o‘tkazildi. Tadqiqotga bachadon miomasi tashxisi ultratovush tekshiruvini orqali tasdiqlangan reproduktiv yoshdagi jami 50 nafar ayol kiritildi.

Klinik kechishiga ko‘ra bemorlar ikki guruhga ajratildi:

1-guruhni bachadon miomasi fonida anormal bachadon qon ketishi kuzatilgan 30 nafar bemor tashkil etdi.

2-guruhga bachadon miomasi aniqlangan, biroq qon ketish klinik belgilersiz kechgan 20 nafar bemor kiritildi.

Tadqiqotga kiritish mezonlari quyidagilardan iborat bo'ldi: reproduktiv yosh (18–45 yosh), bachadon miomasi tashxisining mavjudligi, tadqiqotda ishtirok etishga bemorning yozma roziligi.

Tadqiqotdan chiqarish mezonlariga bachadon va qo'shimcha a'zolarining yomon sifatli o'smalari, og'ir ekstragenital kasalliklar, qon ivish tizimi patologiyalari, homiladorlik va ilgari bachadonga jarrohlik aralashuv o'tkazilgan holatlar kiritildi.

Barcha bemorlarga klinik-anamnestik ma'lumotlar yig'ildi, ginekologik ko'rik, umumiy qon tahlili (gemoglobin darajasini aniqlash), koagulogramma hamda transvaginal ultratovush tekshiruvi o'tkazildi. Qon ketish bilan kechgan bemorlarda hayz qon ketishining davomiyligi va intensivligi baholandi.

Davolash jarayonida faqat noinvaziv konservativ usullar qo'llanildi. Bular gormonal terapiya (kombinatsiyalangan og'iz kontratseptivlari va gestagenlar), antifibrinolitik preparatlar (traneksam kislotasi), gemostatik vositalar hamda temir tanqisligi kamqonligini korreksiyalash uchun temir preparatlarini o'z ichiga oldi.

Davolash samaradorligi hayz qon ketishining davomiyligi va hajmi, gemoglobin darajasi hamda klinik simptomlar dinamikasi asosida baholandi. Olingan ma'lumotlar tahlili statistik usullar yordamida amalga oshirildi, natijalar ishonchliligi $p < 0,05$ darajada baholandi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, bachadon miomasi bilan og'rigan reproduktiv yoshdagi ayollarda kasallikning klinik kechishi miomaga bog'liq qon ketish mavjudligiga qarab sezilarli farqlanadi.

1-guruh (qon ketish bilan kechuvchi bachadon miomasi) tarkibiga kirgan 30 nafar bemorda hayz qon ketishining davomiyligi va intensivligi yuqori bo'lib, tadqiqot boshlanishida o'rtacha hayz davomiyligi $8,2 \pm 1,4$ kunni tashkil etdi. Ushbu bemorlarning ko'pchiligida temir tanqisligi kamqonligi belgilariga mos keluvchi gemoglobin darajasining pasayishi aniqlanib, uning o'rtacha ko'rsatkichi $98,6 \pm 8,3$ g/l ga teng bo'ldi.

Noinvaziv konservativ davolash o'tkazilgandan so'ng, 1-guruh bemorlarining 23 nafarida (76,7%) hayz qon ketishining hajmi va davomiyligida klinik jihatdan ahamiyatli kamayish qayd etildi. Hayz davomiyligi o'rtacha $5,1 \pm 1,2$ kungacha qisqardi. Gemoglobin darajasi esa davolashdan so'ng $112,4 \pm 7,6$ g/l gacha oshgani kuzatildi ($p < 0,05$).

Qolgan 7 nafar (23,3%) bemorda hayz qon ketishining qisman kamayishi kuzatilgan bo'lsa-da, ularning ayrimlarida davolash kursini uzaytirish zarurati yuzaga keldi.

2-guruhni tashkil etgan qon ketishsiz kechuvchi bachadon miomasi bo'lgan 20 nafar bemorda kuzatuv davrida klinik holatning barqarorligi saqlanib qoldi. Ushbu guruh bemorlarining 18 nafarida (90,0%) hayz sikli buzilishsiz kechdi va gemoglobin ko'rsatkichlari me'yoriy chegaralarda bo'ldi.

Olingan natijalar bachadon miomalariga bog'liq qon ketishlarni noinvaziv konservativ davolash usullari yordamida samarali nazorat qilish mumkinligini ko'rsatdi hamda reproduktiv yoshdagi ayollarda jarrohlik aralashuvlarsiz ijobiy klinik natijalarga erishish imkonini tasdiqladi.

Muhokama: O'tkazilgan tadqiqot natijalari reproduktiv yoshdagi ayollarda bachadon miomalariga bog'liq qon ketishlarni noinvaziv konservativ usullar yordamida samarali nazorat qilish mumkinligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar miomaga bog'liq anormal bachadon qon ketishlari patogenezida endometriy proliferatsiyasi, bachadon mushak qatlamining qisqarish faoliyati buzilishi hamda lokal gemostaz mexanizmlarining izdan chiqishi muhim o'rin tutishini tasdiqlaydi.

1-guruh bemorlarida noinvaziv davolash fonida hayz qon ketishining davomiyligi va hajmining sezilarli kamayishi aniqlanib, bemorlarning 76,7% ida klinik jihatdan ahamiyatli ijobiy samara kuzatildi. Bu ko'rsatkich adabiyotlarda keltirilgan konservativ davolash samaradorligi (70–80%) bilan mos keladi. Gormonal terapiya va antifibrinolitik preparatlarning qo'llanilishi endometriy o'sishini susaytirib, bachadon qon ketishini kamaytirishga xizmat qilgan.

Gemoglobin darajasining o'rtacha $13–14$ g/l ga oshishi noinvaziv davolashning nafaqat simptomatik, balki organizmning umumiy holatini yaxshilashga qaratilgan kompleks ta'sirini ko'rsatadi. Bu holat temir preparatlari bilan olib borilgan korreksiyaning samaradorligini tasdiqlaydi va boshqa tadqiqotlar natijalari bilan uyg'unlikda baholanadi.

Qon ketishsiz kechuvchi bachadon miomasi bo'lgan 2-guruh bemorlarida klinik holatning barqaror saqlanib qolishi miomaning har doim ham faol davolashni talab etmasligini, bunday holatlarda dinamik kuzatuv va konservativ yondashuv yetarli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu yondashuv reproduktiv yoshdagi ayollarda ortiqcha invaziv aralashuvlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, olingan natijalar bachadon miomalariga bog'liq qon ketishlarni boshqarishda individual yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi. Qon ketish bilan kechuvchi miomalarda noinvaziv konservativ davolash birlamchi tanlov usuli sifatida ko'rib chiqilishi, qon ketishsiz holatlarda esa kuzatuv taktikasini qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa: Reproktiv yoshdagi ayollarda bachadon miomalariga bog'liq anormal qon ketishlarni noinvaziv konservativ usullar yordamida samarali boshqarish mumkin. Gormonal terapiya, antifibrinolitik va gemostatik preparatlar hamda temir korreksiyasi bilan olib borilgan davolash 76,7% bemorda hayz qon ketishini sezilarli darajada kamaytiradi va gemoglobin darajasini yaxshilaydi. Qon ketishsiz kechuvchi holatlarda klinik barqarorlik saqlanib qoladi. Olingan natijalar reproduktiv yoshdagi ayollarda bachadonni saqlashga qaratilgan konservativ yondashuvlarning yuqori klinik samaradorligini va invaziv aralashuvlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Practice Bulletin on Management of Leiomyomas. *Obstet Gynecol.* 2021;137(6):e100–e115. doi:10.1097/AOG.0000000000004474
2. Anderson R, Becker C. Linzagolix with or without add-back therapy for symptomatic uterine fibroids: PRIMROSE long-term results. *Fertil Steril.* 2025;123(6):1093–1100. doi:10.1016/j.fertnstert.2024.12.031
3. Carballo García A, Fernández Rísquez AC, Delgado García S, Romero Duarte P, Presa Lorite JC. Relugolix in monotherapy and combined therapy for the treatment of uterine diseases and its effects on bones. *Biomedicines.* 2025;13(8):1851. doi:10.3390/biomedicines13081851
4. Donnez J, Becker CM, Mangler M, Paszkowski M, St-Pierre J, Ionescu-Ittu R, et al. Linzagolix rapidly reduces heavy menstrual bleeding in women with uterine fibroids: analysis of PRIMROSE 1 & 2 trials. *Fertil Steril.* 2025;123(6):1093–1100. doi:10.1016/j.fertnstert.2024.12.031
5. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Guidelines on Uterine Fibroids. 2025. Available from: <https://www.eshre.eu/guidelines>
6. World Health Organization. Reproductive health and uterine fibroids guideline. Geneva: WHO; 2024. Available from: <https://www.who.int>